

**ЯЙЛОВЛАРНИНГ ТУПРОҚ- ИҚЛИМ ШАРОИТЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА УЛАРДАН
САМАРАЛИ ФОЙДАЛАНИШ**

С.Ҳолиқова¹, М.Диёрова¹, Ф.Мамадиёров¹, О.Эргашева²

¹Қарши давлат университети

²Ўзбекистон Миллий университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11508439>

Аннотация: мақолада глобал иқлим ўзгаришида чала чўл шароитлари Қашқадарё вилояти Ғузор массиви тупроқ қопламида тарқалган тупроқларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши ҳамда уларнинг хоссаларига таъсир этадиган ўсимликлар ҳосил қиладиган биомасса миқдори аниқланганлиги таъкидланган

Калит сўзлар: тупроқ, намлик, зичлик, солиштирма оғирлик, гумус, азот, фосфор, калий, ўсимлик, биомасса.

Аннотация: В статье отмечается, что количество биомассы, вырабатываемой растениями, влияет на глобальные изменения климата, возникновение и развитие почв, разбросанных в почвенном покрове Ғузорского массива Кашкадарьинской области, а также количество биомассы, влияющее на глобальные изменения климата. определяются их свойства.

Ключевые слова: почва, влага, плотность, удельный вес, гумус, азот, фосфор, калий, растительность, биомасса.

Annotation: In the article, it is noted that the amount of biomass produced by plants, which affects the global climate change, the emergence and development of the soils scattered in the soil cover of the Guzor massif of Kashkadarya region, and the amount of biomass that affects their properties, is determined.

Key words: soil, moisture, density, specific gravity, humus, nitrogen, phosphorus, potassium, vegetation, biomass.

Кириш. Бугунги кунда «дунёда глобал исиш, қурғоқчилик бўлишига сабаб атмосферада СО₂ газини ортганлигидир. Маълумотларга кўра, 2016-2023 йилда +0,7°С га органлиги кузатилган. Сўнги 5 йилликда атмосфера ҳарорати +1,5°С га кўтарилиб, дунёдаги 7,4 млрд. аҳолининг озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда бир қанча муаммолар юзага келмоқда»¹. Шу сабабли аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондиришда қуруқ ерлардан самарали фойдаланиш мақсадида чала чўл ҳудудларда тарқалган қумоқли тупроқ-иқлим шароитларида табиий ўсадиган ўсимликлардан чорва моллари учун ем-хашак етиштириш билан бир қаторда глобал исиш жараёнини юмшатиш борасида агробиотехнологик тадбирлар ишлаб чиқиш долзарб ҳисобланади.

Дунёда ҳар бир тупроқ-иқлим шароитларини тадқиқ қилиниб аҳоли учун турли хил озиқ-овқат маҳсулотларини етиштириш борасида инновацион технолоғилар асосида агробиотехнологик тадбирлар ишлаб чиқиш борасида устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда. Натижада, ишлаб чиқилган мақбул агробиотехнологик тадбирлар ишлаб чиқаришга жорий этилган. Бу борада, минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитларидан келиб чиқиб, озиқ-овқат маҳсулотларни етиштириш бўйича иқтисодий жиҳатдан самарали бўлган

¹ <https://www.fao.org> 2021

агробиотехнологик тадбирлари ишлаб чиқиш ва жорий этишга қаратилган тадқиқотларга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Республикада Бугунги кунда Республикада 3,4 млн. га суғориладиган майдонлар мавжуд бўлиб, маҳсулот етиштиш билан бир қаторда тупроқнинг унумдорлик хоссаларини яхшилашда муҳим бўлган ўсимлик қолдиқларини нисбатан кўпайтириб бориш бўйича агробиотехнологик тадбирлари олиб борилиб, муайян натижаларга эришилмоқда. **Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сон «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари»** тўғрисидаги қарорида ерлар деградацияси жараёнларининг олдини олиш бўйича илмий асосланган тавсиялар ишлаб чиқиш. «Мамлакатда ерлар деградациясига қарши курашиш ва унинг салбий оқибатларини юмшатиш, худудларда чўлланиш ва қурғоқчиликнинг олдини олиш, биохилмаҳилликни асраб қолиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, деградацияга учраган ерларни қайта тиклаш, ушбу йўналишдаги илғор илмий ишланмалар ва инновациялардан кенг фойдаланиш асосида минтақаларни барқарор ривожлантиришга эришиш» бўйича бир қатор вазифалар белгилаб берилган [1]. Шу сабабли, яйловлардан самарали фойдаланиб чорва озика базасини кенгайтириш билан бир қаторда тупроқ хоссаларини яхшилайдиган, иқтисодий жиҳатдан самарали бўлган агробиотехнологик тадбирларни ишлаб чиқиш республикада учун долзарб масалалардан бири ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Яйлов ерлар тупроқ-иқлим шароитларини инобатга олиб табиий ҳолда ўсадиган чўл ўсимликларини турли хил усулларда озиклантириш орқали чорва учун ем-хашак ишлаб чиқариш орқа тупроқ қатламларида илдиз ва анғиз қолдиқлари билан бойитиш борасида самарали бўлган агробиотехнологик тадбирларини ишлаб чиқиш ва жорий этишдан иборат.

Тадқиқот объекти сифатида Қашқадарё вилояти Ғузор тумани «Шўртан газ мажмуаси» атрофида тарқалган кумлоқ ва енгил кумоқ тупроқларда гумус миқдори 0,33 – 0,38%, умумий азот 0,038 – 0,041%, ҳаракатчан фосфор 9,3 – 12,6 мл/кг, алмашинувчан калий 140 – 184 мл/кг, ҳажм оғирлиги 1,34 – 1,37 г/см³, солиштира оғирлиги 2,66 – 2,66 г/см³, ғоваклиги 48,9 – 49,6% бўлганлиги аниқланган [3] шароитларда маъдан ўғитлар ва биопрепаратларни қуруқ майдонларда ўсадиган ўсимликларни озиклантириш танланган.

Чора озика базасини ошириш борасида тадқиқот натижалари: Яйлов сифатида танлаган қуруқ майдонларнинг кумлоқ ва енгил кумоқ тупроқларда баҳор фаслида ўсадиган ўсимликларда маъдан ўғит аммоний нитрат N₅₀ кг/га меъёрида ва «Гумимакс С» стимулятори (ўсимликларни ўсиб-ривожланишини яхшиловчи восита) билан 0,5 л/га меъёрида қўлланилган. Олинган натижаларга кўра, таянч сифатида олинган кумлоқ ва ўрта кумоқ тупроқлардаги назорат вариантларида чўл ўсимликларининг кўк массаси мос равишда 206; 248,3 ц/га, қуруқ массаси 70,1; 84,5 ц/га ни ташкил қилган бўлса, Бунга нисбатан маъдан ўғит N₅₀ кг/га меъёрида қўлланилган вариантда кўк масса тегишлича 14,9; 18,1 ц/га, қуруқ масса 5,1; 6,2 ц/га юқори бўлиши аниқланди [3].

Қарши чўлидаги суғориладиган майдонларда экиб етиштириладиган кузги буғдойнинг тушлаш даврида стимуляторлар билан 0,5-0,7 л/га қўлланилиб олиб борилганда ўсимликларни ўсиб ривожланиши мақбул бўлиши кузатилганлиги тадқиқотлар асосида ўз исботини топган [2].

Биз олиб борган яйлов майдонларидаги кумлоқ ва ўрта кумоқ тупроқларда ўсадиган чўл ўсимликларига «Гумимакс С» стимулятори (ўсимликларни ўсиб-ривожланишини

яхшиловчи восита) билан 0,5 л/га меъёрида ўсимликлар баргидан ишлов берилган вариантларда мос равишда кўк масса 223,7; 273,5 ц/га, куруқ масса 74,6; 89,3 ц/га ни ташкил этган бўлса, назорат вариантга нисбатан кўк масса 17,7; 25,2 ц/га, куруқ масса 3,6; 8,6 ц/га юқори бўлиши аниқланди.

Олинган натижаларни илмий асослатириш зарурати бўлади. Аммо олиб борилган тадқиқотлар билан танишиш натижасида шуни ифодалаш мумкинки суғориладиган майдонларда баргдан озиклантириш орқали юқори кўк масса олишга эришилган бўлиб, баҳорда бўладиган ёғингарчиликлардан самарали фойдаланишга эришилган [4]

Олиб борган тадқиқот натижалари асосида қўйидагича хулосага қелиш мумкинки, илмий манбаларни ўрганиш ва таҳлил қилишда баҳор мавсумида бўлиб ўтадиган ёғингарчиликлар ҳисобига тупроқда намлик миқдоридан самарали фойдаланишда чўл ўсимликларини баргдан озиклантириш муҳим ўрин тутди.

Тавсия. Олиб борилган тадқиқотлар натижасида, куриқ ерлардан чорва озиқа базасини кенгайтириш бўйича яйлов сифатида самарали фойдаланиш бўйича қўйидагиларни тавсия қилиш лозим бўлади.

Чорвачиликга иктисослашган фермер хўжаликлар ва агрокластерлар учун тавсия сифатида «*Гумимакс С*» стимулятори (ўсимликларни ўсиб-ривожланишини яхшиловчи восита) билан 0,5 л/га меъёрида яйлов ўсимликлар баргидан ишлов берилганда кўк масса миқдорини оширишга имконини беради. Бу тадбирлар асосида ем-хашак етиштиришда айрим агротадбирларни унутмаслик керак. Шунингдек, эрта баҳорда яйлов ўсимликларини озиклантириш учун тупроқнинг намлиги ва ҳаво ҳароратини кузатиш орқали амалга ошириш зарурати туғилади.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 10 июндаги ПҚ-277-сон «Ерлар деградациясига қарши курашишнинг самарали тизимини яратиш чора-тадбирлари» тўғрисидаги Қарори Lex.uz
2. Дала тажрибаларни ўтказиш услублари. – Т. ЎзПИТИ, 2007. – Б. 132-139.
3. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. – Т. Мехнат, 1963. – 228 с.
4. А.Аманов., О.Аманов., Ф.Д.Мамадиёров., Т.Х.Мейлиев. Бегона ўтларнинг ўсиши ривожланиши ҳамда улардан самарали ҳимоя қилишда янги турдаги гербицидларни қўллаш бўйича тавсиянома. Қарши – 2022. Б. 26.
5. Нурбеков А.И., Бегимкулова Д., Мамадиёров Ф.Д. Кузги буғдойни анъанавий ва тўғридан-тўғри экиш агротадбирларида баргдан озиклантириш самарадорлиги. Жанубий деҳқончилик илмий-тадқиқот институти. "Қишлоқ хўжалик экинларининг генетик ресурсларидан унумли фойдаланиш ҳамда етиштиришда замонавий илғор технологияларни қўллаш истикболлари" Халқаро илмий-амалий конференция тўплами. Қарши - 2022. - Б. 180-183.
6. <https://www.fao.org/news/story/en/item/1412745/icode/>
УДК 631.67